

Dokumentation zum Smart-Tool

ArcGIS StoryMaps

Die Firma ESRI stellt mit ihrem Format der *ArcGIS StoryMaps* ein Werkzeug zur Verfügung, das die Darstellung von kartographischen Daten zusammen mit medialen Inhalten im Webseitenformat verfügbar macht und damit ein niederschwelliges Informationsangebot für fachübergreifenden Kontext bietet.

Im Rahmen des FloReST Projektes wurde dieses Werkzeug für die Erstellung von verschiedenen *StoryMaps* genutzt, die unterschiedlichen Nutzergruppen zur Verfügung gestellt werden können.

Im Folgenden findet sich ein Überblick zu den Voraussetzungen, zum Aufbau sowie zur Inbetriebnahme und Anwendung einer solchen *StoryMap*.

Inhaltsverzeichnis

Software	2
Installation.....	2
Anwendung/Nutzung.....	3
Anlegen einer neuen StoryMap	3
Elemente der Startseite.....	3
Hinzufügen neuer Inhalts-Elemente.....	4
Veröffentlichen einer StoryMap	6
Beispiel für eine ArcGIS StoryMap zum Thema Starkregen.....	8

Software

Zur Nutzung der *ArcGIS StoryMaps* wird ein Zugang zu *ArcGIS Online* und den entsprechenden Nutzerlizenzen benötigt. Die Nutzerlizenzen sind für Privatpersonen und Organisationen kostenpflichtig. Zu Lehrzwecken (für Hochschulen, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen) können kostenfreie Zugänge beantragt werden. Dazu muss individuell Kontakt mit ESRI aufgenommen werden.

Die Software von ESRI ist in mehrere Elemente unterteilt. Die am häufigsten genutzten Elemente sind die Desktop-Anwendung *ArcGIS Pro*, die Online-Anwendung *ArcGIS Online* sowie das Online-Werkzeug *ArcGIS StoryMaps*.

ArcGIS Pro ist als Desktop-Anwendung mit einem sehr umfangreichen Angebot an Werkzeugen zur Geodatenverarbeitung und -visualisierung ausgestattet. Zusätzlich wird der Cloud-Dienst der Firma ESRI mit eingebunden, über den die Nutzenden Zugriff auf sämtliche von ESRI gehosteten Geo-Daten haben. Weiterhin besteht ein Zugriff auf Daten von anderen Organisationen und anderen ESRI-Nutzenden. Bei der Betrachtung von demographischen Gesichtspunkten können darüber hinaus weitere statistische Daten über ein „Anreicherungs“-Werkzeug eingebunden werden. Die in *ArcGIS Pro* verarbeiteten und dargestellten Daten können in den Cloud-Dienst von ESRI übernommen werden und sind damit für die *StoryMaps* nutzbar.

Die Online-Anwendung *ArcGIS Online* verfügt ebenfalls über Zugriff auf die Cloud-Dienste von ESRI und somit auf einen großen Datenfundus. Hieraus können Nutzende viele Geodaten zur Verarbeitung und Darstellung laden. Die in *ArcGIS Online* verarbeiteten und dargestellten Daten sind direkt im Online-Dienst gespeichert und können ohne zusätzlichen Export in eine *StoryMap* eingebunden werden.

Installation

Für die beiden Online-Anwendungen *ArcGIS Online* und die *ArcGIS StoryMaps* ist keine gesonderte Installation erforderlich.

Hier genügt eine Anmeldung mit dem jeweiligen ESRI-Nutzerkonto.

Wenn eine Geodatenverarbeitung mittels *ArcGIS Pro* gewünscht ist, muss die Software im Vorfeld heruntergeladen und installiert werden. Für die Installation sollten die Hinweise des Herstellers ESRI beachtet werden: <https://pro.arcgis.com/de/pro-app/latest/get-started/install-and-sign-in-to-arcgis-pro.htm>

Anwendung/Nutzung

Anlegen einer neuen *StoryMap*

Zum Anlegen einer neuen *StoryMap* ist zuerst ein Einloggen auf folgender Seite nötig:
<https://storymaps.arcgis.com/>

Es erscheint die Startseite der *StoryMaps*-Navigation, von der aus alle weiteren Elemente erreichbar sind. Abbildung 1 zeigt die Schaltfläche zum Erstellen einer neuen *StoryMap* oben rechts auf der Startseite.

Abbildung 1: Startseite zum Erstellen einer neuen ArcGIS *StoryMap*.

Elemente der Startseite

Nach dem Erstellen wird die Startseite der neuen *StoryMap* angezeigt. Dort befinden sich unterschiedliche Elemente, die durch Anklicken direkt interaktiv bearbeitet werden können.

Abbildung 2 zeigt die Elemente der Startseite. Im oberen Bereich wird auf der linken Seite der Titel der *StoryMap* angezeigt. Dieser kann direkt angepasst werden. Unter diesem Namen wird die *StoryMap* auch abgespeichert und er wird fortwährend auf der Seite selbst angezeigt. Die Schaltfläche oben rechts ermöglicht das Einstellen eines Titelbildes oder -videos. Dieses wird als Banner direkt hinter dem vergrößerten Titel-Element in der Mitte angezeigt. Das Titel-Element in der Mitte kann mit einem zusätzlichen Untertitel

oder einer Kurzbeschreibung des Projektes versehen werden. Direkt darunter findet sich der Name der erstellenden Person.

Im unteren Bereich der Seite befindet sich ein Plus-Symbol, das zur Erstellung neuer Inhalts-Elemente auf der Seite genutzt werden kann.

Abbildung 2: Elemente der Startseite einer neuen ArcGIS StoryMap.

Hinzufügen neuer Inhalts-Elemente

Über das Plus-Symbol können der *StoryMap* unterschiedliche Inhalts-Elemente hinzugefügt werden.

Die Elemente werden dazu in drei Gruppen unterteilt: Basic- (Abbildung 3), Medien- (Abbildung 4) und immersive (Abbildung 5) Elemente. Diese drei Gruppen vereinen insgesamt 15 Inhalts-Elemente, die wiederum über verschiedene Einstellungen nochmals unterschieden werden können. Damit bietet die *StoryMap* einen umfangreichen Funktions-Katalog zur Darstellung von Geodaten in Kombination mit anderen Inhalten.

Über die Basic-Gruppe können Elemente wie ein einfacher Text, eine Schaltfläche oder ein Trennzeichen eingefügt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit eine Tabelle zu erstellen oder Code mit einzufügen.

Abbildung 3: Basic-Inhalts-Elemente der ArcGIS StoryMaps.

Die Gruppe der Medien-Elemente ist besonders interessant, da hier neben Foto-, Video- und Audio-Elementen auch interaktive Karten eingebunden werden können. Die Karten bieten einen Funktionsumfang, der über reines Zoomen und Bewegen auf der Karte hinaus geht. Einzelne Layer (inhaltliche Kartenebenen) können ein- oder ausgeblendet und Informationen zu einzelnen Objekten angezeigt werden. Die Swipe-Funktion ermöglicht die zeitgleiche und synchronisierte Darstellung zweier Kartenausschnitte direkt nebeneinander, die mit einem Schieberegler den Vergleich zweier Layer ermöglicht. Für die Darstellung zeitlicher Abläufe ist die Zeitachse besonders gut geeignet.

Hervorzuheben ist das Element „Einbetten“, über das der Funktionsumfang der Medien-Gruppe noch erweitert werden kann. Für eine interaktive Gestaltung der *StoryMap* ist es an dieser Stelle beispielsweise möglich Multiple Choice Fragen oder Lückentextaufgaben einzubinden. Weitere Informationen dazu sind im Bereich des Unterrichtsmaterials im ESRI Schulprogramm unter „Interaktive Storymap mit H5P“ zu finden (<https://www.esri.de/de-de/schulprogramm/unterrichtsmaterial>).

Abbildung 4: Medien-Inhalts-Elemente der ArcGIS StoryMaps.

Über die immersiven Elemente lassen sich eine Map Tour und das Sidecar einbinden. Dabei handelt es sich um Elemente, bei denen Medien (Bilder und Videos) direkt mit Punkten auf einer Karte verknüpft werden. Die Navigation erfolgt entweder über ein Anwählen der einzelnen Punkte in der Karte oder über ein Anwählen der dargestellten Medien-Elemente. Auf diese Art entsteht eine Tour zu verschiedenen Punkten auf der Karte die mit Informationen in Text- und Bildform ergänzt werden.

Abbildung 5: Immersive Inhalts-Elemente der ArcGIS StoryMaps.

Veröffentlichen einer StoryMap

Sobald die *StoryMap* fertiggestellt ist, kann sie für verschiedene Nutzergruppen veröffentlicht werden. Es besteht die Möglichkeit die *StoryMap* für die eigene Organisationseinheit oder für alle, also die Allgemeinheit, zu veröffentlichen. Abbildung 6

zeigt die Schaltfläche zum Veröffentlichen, die sich oben rechts auf der Startseite der jeweiligen *StoryMap* befindet.

Abbildung 6: Veröffentlichen einer ArcGIS StoryMap.

Bei dem Prozess der Veröffentlichung ist unbedingt darauf zu achten, dass alle eingebundenen Web-Karten und -Layer dieselben Freigabe-Einstellungen aufweisen. Wird eine StoryMap für die Öffentlichkeit freigegeben, müssen auch alle Karten und Layer separat für die Öffentlichkeit freigegeben sein. Ist das noch nicht passiert, wird darauf hingewiesen. Die Einstellungen sind im Bereich der „Eigenen Inhalte“ der Online-Anwendung *ArcGIS Online* zu ändern (Abbildung 7).

Sollten die Inhalte und StoryMap für die eigene Organisation freigegeben werden, wird ein Hinweis ausgegeben, das für das Einsehen der StoryMap ein vorheriges Einloggen erforderlich ist. Das ist notwendig, um die Zuordnung zur Organisation abzufragen.

Abbildung 7: Freigabe-Einstellungen einzelner Layer in der Inhalts-Ansicht von ArcGIS Online.

Beispiel für eine ArcGIS StoryMap zum Thema Starkregen

Im Rahmen des Projektes FloReST wurden mehrere StoryMaps zum Thema Starkregen angefertigt und an verschiedenen Schulen und Jahrgängen vorgestellt. Sie wurde auf die jeweilige Schule und deren Lage angepasst. Als Beispielort wurde für die Veröffentlichung die Ortschaft Pützfeld aus einer der Pilotkommunen des Projektes gewählt.

Die StoryMaps können hier eingesehen werden:

Gemeinde Pützfeld

<https://arcg.is/1feu8>

Gemeinde Lebach

<https://arcg.is/emjft>